

DENKPROZESSE BEIM ZWEITSPRACHENLERNEN.**Madina Negmatova***KarSU Linguistik (Deutsche Sprache) Masterstudentin**Karschier Staatliche Universität Karschi die Stadt der Republik Usbekistan*

Annotation In diesem Artikel geht es um den menschlichen Denkprozess beim Erlernen einer zweiten Sprache. Sprache ist Bestandteil unseres Lebens. Jedes Individuum besitzt die Fähigkeit, eine Sprache zu erwerben. Doch was zeichnet diese Fähigkeit aus, eine Sprache zu erwerben? Zu dem Zeitpunkt, an dem wir bewusst über unsere Sprache nachdenken, haben wir sie bereits erworben. Wir können es uns selbst nicht erklären, wie wir sie erworben haben. Sie gehört zu unserem Leben, so wie auch das Gehen oder Sehen. Daher ist die Beantwortung der Frage, wie wir unsere Sprache erwerben so schwierig. Wir fangen in frühen Jahren an zu sprechen, zu gehen, zu denken. Diese Entwicklung ist bei allen Menschen auf der ganzen Welt gleich.

Schlüsselwörter

Das Gehirn, der Lebensstil, die Genialität, provozieren, das Intellekt, unaufhörlich, die Alterung, die Phase, die Sprachfähigkeit.

In der modernen Welt werden aufgrund globaler, geopolitischer, wirtschaftlicher und soziokultureller Veränderungen strengere Anforderungen an eine Person gestellt. Es besteht ein wachsendes Bedürfnis, fließend in einer Fremdsprache zu kommunizieren, manchmal sogar in mehreren. Die Art und Menge der Wahrnehmung von Informationen hat sich geändert, daher ist es notwendig, die Herangehensweise an das Lernen zu ändern. Es besteht die Meinung, dass der frühe Fremdsprachenunterricht den Inhalt der Vorschulerziehung erschwert und schädlich ist, da er dem Mensch die Kindheit nimmt.

Das Geheimnis der natürlichen sprachlichen Genialität von Kindern liegt darin, dass die Dauer der sensiblen Phase (dh der am stärksten

wahrnehmungsorientierten) bis zu etwa 9 Jahren dauert. In diesem Alter entwickelt das Kind alle grundlegenden Sprachfähigkeiten und sein Gehirn ist idealerweise dazu geneigt, jede Sprache zu lernen und wahrzunehmen. Sprachen werden im Alter von 9 bis 12 Jahren etwas schlechter gelernt, und selbst in einem etwas späteren Zeitraum ist jedes Alter für das Erlernen einer Sprache genau gleich - es gibt keinen Unterschied zwischen 25 und 50, Sprachen werden mit gelernt Schwierigkeit.

Studien der Kanadier Elizabeth Pill und Wallace Lambert in Montreal zeigen, dass Kinder, die von Kindheit an zweisprachig sind, ihren Altersgenossen in Bezug auf geistige Entwicklung und Potenzial voraus sind.

Ihr Gedächtnis kann mehr Informationen behalten, das Gehirn ist plastischer und dynamischer, wodurch sie schnell von einer Aufgabe zur nächsten wechseln können, und das Nervensystem ist stabiler.

Britische Wissenschaftler unter der Leitung von A. Mekelli fanden heraus, dass zweisprachige Kinder einen aktiveren Lebensstil führen und mehr graue Substanz haben als Kinder, die eine Sprache beherrschen. Diese Schlussfolgerungen waren besonders typisch für Kinder, die von Kindesbeinen an zweisprachig waren („Early Bilinguals“¹). Die Forschung von Simon Tusk hat herausgefunden, dass zweisprachige Erwachsene schnellere Denkprozesse und schnellere Reaktionen haben.

Die kanadische Psychologin Ellen Bialistok fand in ihrer Forschung heraus, dass zweisprachige Gehirne viel weniger anfällig für Alterung sind, sodass sie im Alter länger klar und geistig wach bleiben. Die Notwendigkeit, zwischen zwei oder mehr Sprachen zu wählen, provoziert eine unaufhörliche Stimulation des Gehirns, was wiederum das Altern verlangsamt und die Entwicklung der Alzheimer-Krankheit verlangsamt.

Laut der Forschung von Kessler und Quinn sowie des kalifornischen Psychologieprofessors Dean Simonton² entwickelt Zweisprachigkeit Kreativität, die sich in der Fähigkeit ausdrückt, Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen und Probleme über den Tellerrand hinaus zu lösen. Ihr Kind wird in der Lage

sein, kreativ zu denken und sich kreativ auszudrücken, und kreatives Denken ist eine der Schlüsselfähigkeiten unserer Zeit.

Studien im Bereich der Exekutivfunktion haben gezeigt, dass solche Kinder schneller die richtigen Entscheidungen treffen, sich besser konzentrieren und ihre Pläne umsetzen und ihre Ziele erreichen können. Darüber hinaus entwickeln zweisprachige Kinder exekutive Funktionen früher - mit 3 Jahren im Vergleich zu einsprachigen Kindern (4-5 Jahre).

Die Geschwindigkeit der Denkprozesse bei Zweisprachigen ist schneller als bei gewöhnlichen Kindern. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass das IQ-Niveau solcher Kinder höher ist als das von Kindern, die eine Sprache sprechen (Pill, Lambert).

Mit der frühen Beherrschung einer zweiten Sprache entwickelt ein Kind ein feines phonemisches Gehör, das es ihm ermöglicht, zwischen Akzenten und Aussprachemöglichkeiten zu unterscheiden und später - ohne Akzent zu sprechen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Fähigkeit einer Person ab, unbekannte Geräusche wahrzunehmen und nachzuahmen, was zu einem Akzent in der Sprache führt.

Eine Fremdsprache, wenn sie von einem Muttersprachler übertragen wird, ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch Kultur, Bräuche und Mentalität.

Die Erfahrung der Kommunikation mit Menschen unterschiedlicher Kulturen macht das Kind flexibler, unterschiedliche Meinungen und Herangehensweisen wahrzunehmen. Der Träger einer anderen Kultur weckt zweifellos das Interesse des Kindes, was zur Erweiterung seines Horizonts beiträgt.

Die meisten westlichen Forschungen und wissenschaftlichen Arbeiten bestätigen, dass sich die Wirkung der Zweisprachigkeit positiv auf die Entwicklung von Kindern auswirkt. Andere Wissenschaftler stimmen ihnen zu. Der berühmte Psychologe L.S. Vygotsky argumentierte, dass die Auswirkungen verschiedener Sprachsysteme auf ein Kind zur geistigen Entwicklung führen.

1. Early Bilingualism “Growing up with two languages” 2010 17 Seiten

2. Dean Simonton “Who makes history and why” 2009 56 Seite

Doktor der Psychologie, Professor der Moscow State University A.G. Shmelev ist sich sicher, dass sich die Methode zur Schaffung einer künstlichen Sprachumgebung positiv auf die Sprachentwicklung eines Kindes auswirkt und sich sehr positiv auf die Entwicklung des Intellekts und der Persönlichkeit des Kindes auswirkt.

Literatur

1. Early Bilingualism “Growing up with two languages” 2010 17 Seiten.
2. Dean Simonton “Who makes history and why”
3. Amonashvili Sh.A. Methoden des Spracherwerbs junger Schüler // Fremdsprachen in der Schule. - 1986. - Nr. 2. - S. 24-27.
4. Barannikov A.V. Im Rahmen des Experiments zur Aktualisierung der Struktur und Inhalte der Allgemeinbildung im Schuljahr 2002/2003 über die Einführung einer Fremdsprache in der 2. Klasse der Sicherheitsschule // Fremdsprachen in der Schule. - 2002. - Nr. 2.-C.4-10.
5. Vitol AB Brauchen Kinder im Vorschulalter eine Fremdsprache? // Fremdsprache in der Schule, 2000, Nr. 6.- S.24-25.
6. Komarova E.P., Tregubova E.N. Emotionaler Faktor: seine Integration, Rolle und Bildung im umfassenden Fremdsprachenunterricht // Fremdsprache in der Schule. - 2000. - Nr. 6.-C.11-15.
7. Lazareva EV Früher Englischunterricht durch Kunst: Erziehung der menschlichen Natur // Fremdsprachen in der Schule. - 1996. - Nr. 2. - S. 42-50.